

RELATO DE EXPERIÊNCIA

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DIVERSOS OLHARES SOBRE UM MESMO OBJETO

FIALHO, Wanessa Cristiane Gonçalves¹; BARROS, Adelir Aparecida Marinho de²;
BRAZIER, Fábio³; CASTILHO, Janaina Carrasco⁴

¹ Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC Campinas. Bolsista CAPES.
Email: wanessafialho76@gmail.com

² Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC Campinas. Bolsista CAPES.
Email: adelir.amb@gmail.com

³ Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC Campinas. Bolsista CAPES.
Email: fbbrazier@hotmail.com

⁴ Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC Campinas. Bolsista CAPES.
Email: janacarrasco@yahoo.com.br

Resumo:

O tema formação de professores tem suscitado reflexão contínua, isto porque compreende-se que o processo de formação não termina com a formação inicial. Por meio da formação continuada o professor constrói e reconstrói, em um processo de reflexão, sua prática pedagógica. O presente trabalho teve como objetivo apresentar o processo de desenvolvimento de pesquisas de doutorado que estão sendo realizadas em diferentes contextos. Para tanto, procurou-se mostrar a articulação das pesquisas em municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Em função dos temas pesquisados, realizou-se uma revisão bibliográfica, por meio de levantamento quanti-qualitativo, com o intuito de construir um panorama das pesquisas acadêmico-científicas do que tem sido produzida acerca da temática formação de professores. Logo após cada pesquisador seguiu uma segunda etapa, a pesquisa de campo, porém, utilizando instrumentos de coleta de dados variados, como, por exemplo, questionário on-line, aplicado a professores do ensino fundamental e médio, entrevista com supervisores, direção escolar e secretarias de educação municipais, grupo focal e curso de formação continuada, a ser oferecido aos professores. Os dados coletados até o momento demonstraram uma relação positiva entre os pesquisadores e escolas participantes uma vez que, no caso de Campinas- SP, a pesquisadora está inserida no cotidiano escolar fazendo observações das aulas, com autorização da escola. Em Machado- MG, um grupo de formação continuada está em andamento, através de um projeto de coparticipação, escola/pesquisador e, em Quirinópolis- GO, todos os professores das quatro escolas convidados a responderem um questionário, já responderam, mostrando que a relação entre pesquisadora e pesquisados é positiva. Ao término desse trabalho reafirmamos que o campo da educação, em especial da formação docente é complexo e que, as diferentes licenciaturas configuram-se apenas o início de como nos tornamos professores.

Palavras-chave: Formação continuada. Profissão docente. Ensino Básico. Formação de Professores.